

სამოქალაქო სამართალწარმოება და აღსრულება საქართველოში XIX საუკუნისა და XX საუკუნის დასაწყისში

ზურაბ ჭყონია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

საქართველოში განხორციელებული სასამართლო რეფორმა რეალურად მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ქვეყნის დემოკრატიზაციის განვითარების გზაზე. 1999 წლის 15 მაისიდან ამოქმედდა საქართველოს ახალი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, რომლის მე-5 მუხლის თანახმადაც, სამოქალაქო სამართალწარმოება უნდა წარიმართოს ყველა პირის თანასწორობის საწყისებზე. აღნიშნული საპროცესო კოდექსი ეფუძნება სამოქალაქო პროცესის ძირითად პრინციპებს, კერძოდ, შეჯიბრებითობის, დისპოზიციურობის და საჯაროობის პრინციპებს, რაც თავის მხრივ, მხარეთა საპროცესო უფლებების რეალიზაციის ეფექტიანობაში ვლინდება. თავად დარღვეული უფლებების აღდგენა კი, შესაძლებელია მხოლოდ ეფექტიანი სააღსრულებო წარმოებით. რეფორმის ფარგლებში, 1999 წლის 16 აპრილს, მიღებულ იქნა ცალკე კანონი „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“.

თანამედროვე საქართველოში სასამართლო რეფორმის განხორციელება სულ რაღაც ათიოდე წლის წინათ დაიწყო და ის ფაქტობრივად დღემდე მიმდინარეობს. შესაბამისად, წინამდებარე თემა დღეისათვის აქტუალურია, ვინაიდან, როგორც სამარ-

თაღწარმოების, ასევე, ზოგადად, ნებისმიერი დარგისათვის ისტორიული გამოცდილების და მაგალითების გათვალისწინება მისი განვითარების თვალსაზრისით შეუფასებელია. „სამართლის ისტორია აქტუალურს ხდის წარსულს, აერთიანებს ეპოქებს“. „სამართლის თანამედროვე ისტორიკოსებს აღარ სჯერათ, რომ ისტორია და სამართალი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ვითარდება. ამჟამად მათ შეგნებულ აქვთ, რომ ისტორია და სამართალი მჭიდროდ არის ერთმანეთში გადახლართული და ცდილობენ გააშუქონ სამართლის განვითარების არასამართლებრივი ასპექტები და ფარული სტიმულები. სამართლის ისტორიის როლი არ იფარგლება საკუთრივ საგნის ჩარჩოებით, სამართლებრივი პოლიტიკის კრიტიკულ შეფასებაში“.¹

1801 წლიდან რუსეთთან შეერთების შემდეგ, საქართველოს ისტორიული ტერიტორიაზე იმ დროისათვის არსებულ სამეფო-სამთავროებში გაუქმებულ იქნა სახელმწიფოებრიობა და მისი ელემენტები,² თუმცა ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნის სამოქალაქო სამართლებრივი ნაწილი არ გაუქმებულა და ქართულ ჩვეულებით სამართალთან ერთად 1859 წლამდე მოქმედებდა. რუსეთის იმპერიის სამსახურში მყოფმა გიორგი კონსტანტინეს ძე ბაგრატიონ-მუხრანსკიმ მოახერხა რუსეთის სამოქალაქო სამართალწარმოებაში ორ ათეულზე მეტი მუხლი შეეტანათ ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნიდან, კერძოდ, კანონთა კრებულის X ტომის პირველ და მეორე ნაწილში. ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნი რუსულ ენაზე ითარგმნა და მას ნაწილობრივ იყენებდნენ. ხოლო პრაქტიკაში სამართლის წიგნში ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, რუსულ სამართალს მიმართავდნენ.³ თავად სამართალწარმოება მოსახლეობისათვის გაუგებარ რუსულ ენაზე მიმდინარეობდა, ნებისმიერი დოკუმენტიც კი, რუსულ ენაზე უნდა შევსებულიყო.⁴

აღნიშნული ეპოქა რუსეთის იმპერიაში რეფორმების დასაწყისის, მათ შორის, სამართალწარმოებაში მიმდინარე რეფორმების ხანაა. ქართლ-კახეთის სამეფოს შეერთების პერიოდისათვის რუსეთის იმპერიაში კანონების კოდიფიკაციაზე მუშაობა დიდი ხნის დაწყებული იყო. ამ მიზნით მარტო XVIII საუკუნის მანძილზე შეიქმნა 9 საკოდიფიკაციო კომისია, რომელთა მუშაობასაც საბოლოო შედეგი არ ჰქონია. 1804 წელს რუსეთის იმპერატორმა შექმნა რიგით მე-10 კომისია. თუმცა, ამ კომისიის მოღვაწეობასაც წარმატება არ მოჰყოლია, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კომისიაში შედიოდნენ იმ პერიოდისათვის პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანები. იმპერატორ ნიკოლოზ I-ის დროს დაიწყო მუშაობა რუსეთის იმპერიის „კანონთა სრული კრებულის“ და რუსეთის იმპერიის კანონთა ნაკრების შესადგენად. ამ მუშაობის ხელმძღვანელობა გრაფ სპერანსკის დაევალა. კომისიას უნდა შეეგროვებინა 1649-1825 წლებში რუსეთში გამოცემული საკანონმდებლო აქტები და სისტემატურად გამოეცა სამართლის სხვადასხვა დარგებში მოქმედი კანონები. 1832 წელს გამოიცა „რუსეთის იმპერიის კანონების სრული კრებული“, სულ 46 ტომი. ამ კრებულში ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით შევიდა ყველა კანონი, როგორც მოქმედი, ისე ძალადაკარგული, რომელიც გამოცემულ იქნა რუსეთში, 1649-1825 წლებში. კრებულიდან შეირჩა სამოქმედო ძალის მქონე კანონმდებლობა, რომელსაც ეწოდა „რუსეთის იმპერიის კანონთა კრებული“.⁵

რუსული სამართლის განვითარებისათვის წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო XIX საუკუნის 20-იანი წლების შუა პერიოდის დასაწყისიდან კანონთა კრებულის შექმნა, რომელშიც შესული იყო სამოქალაქო კანონები, კერძოდ, "Законы гражданские и межевые", სადაც გაერთიანდა კანონები სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და საალსრულებო წარმოების შესახებ. ამ კრებულში პირველად, რუსული სამართლის ისტორიაში ცალკე, განსაკუთრებული დარგად გამოიყო სამოქალაქო სამართალი, თუმცა, მატერიალური სამართალი ჯერ არ იყო გამოყოფილი საპროცესო სამართ-

ლიდან.⁶ აფასებს რა, რუსეთის იმპერიაში XIX საუკუნის დასაწყისში რეფორმას და კანონთა კოდიფიკაციის საკითხს, პარიზის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი რენე დავიდი ნაშრომში განმარტავს, რომ „ნიკოლოზ I ის დროს, რუსული სამართლის კონსოლიდაცია უფრო გატარდა, ვიდრე კოდიფიკაცია და მოდერნიზაცია“. იგი ასევე აღნიშნავდა, რომ „შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის პრავდიდან 1649 წლის სჯულდებამდე და ამ სჯულდებიდან 1832 წლის კრებულამდე არის სამართლის კონსოლიდაცია, გადმოცემა და არა მთლიანი რეფორმა და მოდერნიზაცია.“⁷

ზემოაღნიშნული კანონები, დადგენილებები, განკარგულებები და წესები შეიცავდნენ მრავალ ხარვეზს და ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდიოდნენ. წიგნი I სამოქალაქო სასამართლო წარმოების შესახებ უდავო წარმოების საქმეებში შედგენილია ეკატერინე II კანონების თანახმად და უგვიანესი განკარგულებებით. II წიგნი სადავო საქმეების წარმოების შესახებ შედგენილია 1649 წელს, სხვა განკარგულებების საფუძველზე, მაგრამ ძირითადად, ეფუძნება ციტირებულ სამხედრო წესებიდან. სამართალწარმოება 17 განსაკუთრებული გვარიდან იყოფოდა 4 მთავარ გვარად. წიგნი III – „საალრულებო წარმოების შესახებ“ შედგებოდა XIX საუკუნის სხვადასხვა განკარგულებებისაგან.⁸ 1649 წლის სჯულდებით სამოქალაქო სამართალწარმოება მიმდინარეობდა შეჯიბრებითობის პრინციპით, მხარეთა ან მათი წარმომადგენლების მონაწილეობით, მხოლოდ დავები მამულებისათვის და ასევე, ხაზინის ინტერესის შემცველი ყველა სხვა საქმეები საგამოძიებო წესებით იწარმოებოდა. სჯულდება შეიცავდა სავსებით კონკრეტულ მონაცემებს შეჯიბრებითობის პროცესისათვის.⁹

„რეალურად სამოქალაქო სამართალწარმოება თავისთავში მოიცავდა პოლიციურ და სასამართლო შერეულ ხელისუფლებას, სხვადასხვა ფენებისათვის სასამართლოების არსებობას, საქმეთა საბოლოოდ გადაწყვეტის განსაკუთრებულად გაჭიანურებას, სასამართლო მოქმედების განხორციელებისათვის დადგენილი ვადების მრავალფეროვნებას. ის განიცდიდა სამოქალაქო სამართალწარმოებისას სისხლის სამართლის სამართალწარმოების ფორმების გამოყენებას, ე.წ. საგამოძიებო პროცესის, რომლის თანახმადაც, მოსამართლეებს თავად შეეძლოთ მოეპოვებინათ ცნობები მხარეთა მოთხოვნის გარეშე. ასევე, სამართალწარმოება საჯარო არ იყო და საქმეები წყდებოდა კანცელარიის წესით, რაც ზღუდავდა მოწინააღმდეგე მხარეთა უფლებებს.“ სამოქალაქო სამართალწარმოების პრობლემას წამოადგენდა ასევე, საქმეთა განხილვის შენელებული ტემპები, არასრული და უზუსტო წესები მტკიცებულებების შესახებ, სასამართლოს უფლება ფიცის დანიშვნის შესახებ, სასამართლოს პირადი შემადგენლობის გონებრივი და მორალური დონე, ძალიან დაბალი ჯამაგირი, რაც მექრთამეობას უწყობდა ხელს პრაქტიკულად, ყველა სასამართლოში.¹⁰

„სამართალწარმოება მთლიანად მთავრობასა და პოლიციაზე იყო დამოკიდებული. მოსამართლეებს მთავრობა ნიშნავდა და გამოძიებაში გადამწყვეტ როლს პოლიციის მოხელეები ასრულებდნენ. ძველ სასამართლოში საქმისწარმოებას ინსტანციების სიმრავლე აჭიანურებდა. ზოგიერთი საქმის გარჩევა და გადაწყვეტა ათი, ოცი და ორმოცდაათი წელიც კი, გრძელდებოდა. ძველი მართლმსაჯულების ერთ-ერთი მთავარი ნაკლი იყო, რომ საქმის გამოძიება-გარჩევა საიდუმლოდ, მხოლოდ დოკუმენტების საფუძველზე წარმოებდა. სასამართლო პროცესი, როგორც ასეთი არ იმართებოდა. მომჩივანი და მოპასუხე საპრობილესა, თუ საკუთარ სახლში ელოდებოდნენ სასამართლოს დადგენილებას.“¹¹ სამართალწარმოება მიმდინარეობდა ძირითადად, წერილობითი სახით, საიდუმლოდ, კანცელარიის მეშვეობით. საიდუმლოება ვრცელდებოდა ასევე,

თავად მხარეებზეც. სამართალწარმოების ძირითადად, კანცელარიის გზით წერილობითი სახით წარმოება და გასაიდუმლოება თავისთავად, მნიშვნელოვნად ზღუდავდა მხარეთა უფლებებს და გამორიცხავდა შეჯიბრებითობის პრინციპს. „საგამოძიებო წარმოება ითვალისწინებდა საქმის დაწყების შესაძლებლობას სარჩელის აღძვრის გარეშე, პოლიციის ან ადმინისტრაციული ორგანოს შეტყობინების საფუძველზე.¹² სასამართლო სისტემა იყო წოდებრივი და ყოველ წოდებას, ბატონყმობის რიგისამებრ, ცალკე სასამართლო ჰქონდა.¹³

რუსეთის იმპერიაში ასევე, მოქმედებდა კომერციული სასამართლოები. კომერციული სასამართლო შეიქმნა 1853 წელს თბილისშიც. 1832 წელს გამოცემულ კანონში კომერციული სასამართლოების სამართალწარმოების წესების შესახებ, შევიდა შეჯიბრებითობის პრინციპი. ამასთან, უმეტეს შემთხვევებში, გათვალისწინებულ იქნა საქმის ზეპირი განხილვა, თუმცა აღნიშნულს, მიუხედავად ამკარა უპირატესობისა, გავლენა არ მოუხდენია საერთო სასამართლო სამართალწარმოებაზე.¹⁴ მნიშვნელოვანია, რომ კომერციულ სასამართლოებში მოსამართლეებს ირჩევდნენ ვაჭრები, ვაჭართა წრიდან. 1832 წლის 14 მარტს გამოცემული კანონი კომერციული სასამართლოების სამართალწარმოების წესების შესახებ შეტანილ იქნა რუსეთის იმპერიის კანონთა კრებულის XI ტომში.¹⁵ რაც შეეხება სამოქალაქო სააღსრულებო წარმოებას, როგორც უკვე აღინიშნა, XIX საუკუნის 20-იან წლებში შეიქმნა კანონთა კრებული, სადაც შესული იყო სამოქალაქო კანონები, კერძოდ, "Законы гражданские и межевание". ამ კრებულში შედიოდა კანონები სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და სააღსრულებო წარმოების შესახებ. სამოქალაქო იურისდიქციის აქტების აღსრულების პროცესი ძირითადად, ემყარებოდა საგამოძიებო პრინციპს, რომლის ძალითაც გადაწყვეტილება ექვემდებარებოდა აღსრულებას, მიუხედავად იმისა, ითხოვდა თუ არა მას ის პირი, ვის სასარგებლოდაც იყო გამოტანილი იგი. აღსრულება ხდებოდა პოლიციის ძალებით. აღსრულების პროცესი წლების განმავლობაში გრძელდებოდა.¹⁶

XIX საუკუნის 50-იან წლებში, რუსეთში უკიდურესად დაძაბული მდგომარეობა იყო. აუცილებელი გახდა რეფორმების გატარება, მათ შორის, სამართალწარმოებაშიც. 1861 წლის 19 თებერვალს რუსეთის იმპერატორმა ალექსანდრე მეორემ ხელი მოაწერა მანიფესტს ბატონყმობის გაუქმების შესახებ. 1864 წელს რუსეთში განხორციელდა სასამართლო რეფორმა. მართლმსაჯულების დარგში გარდაქმნები ხუთი წელიწადი მზადდებოდა და მის მომზადებაში მონაწილეობა მიიღეს ქვეყნის გამოჩენილმა იურისტებმა.

1864 წელს ბატონყმობა გაუქმდა საქართველოშიც. იმავე წელს, სახელმწიფო საბჭოზე წინასწარი განხილვის შემდეგ, იმპერატორმა ალექსანდრე მეორემ დაამტკიცა სასამართლო წესდებები, მათ შორის, სამოქალაქო სამართალწარმოების შესახებ. რეფორმის შედეგად კარდინალურად შეიცვალა სასამართლო სისტემა და სამართალწარმოება, რაც ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი იყო სხვა რეფორმებს შორის.

1864 წლის 20 ნოემბრიდან ამოქმედდა ოთხი საკანონმდებლო აქტი, კერძოდ: 1. სასამართლო წყობილების დებულება; 2. სისხლის სამართლის წარმოების ზოგადი წესები; 3. სამოქალაქო სამართლის წარმოების წესდება; 4. მომრიგებელი მოსამართლეების მიერ განწესებული სასჯელების შესახებ დებულება.¹⁷

საიმპერატორო წმინდა ვლადიმირის და იურევის უნივერსიტეტების საპატიო წევრი, რუსი მეცნიერი და იურისტი, დამსახურებული პროფესორი ი. ე. ენგელმანი ადარებდა რა რეფორმამდელ და რეფორმის შემდგომ სასამართლო სისტემებს წერდა, რომ „1864 წლის სასამართლო წესები თავისი არსით გახლავთ მთელი სასამართლო სისტემის ძირფესვიანად გარდაქმნა. ძველი

სასამართლო განიცდიდა თავისი სისტემით და მოღვაწეობით საზოგადოდ აღიარებული ისეთი ნაკლოვანებების არსებობას, რომლებიც თითქმის ანადგურებდნენ მართლმსაჯულების მნიშვნელობას და აკარგვინებდნენ ყოველგვარ ნდობას“... ახალი სასამართლო კი, პირიქით კანონით იყო იმ მდგომარეობაში და ფლობდა იმ უფლებამოსილებებს, რომ რეალურად შეეძლო ემოქმედა კანონის სახელით და დაეცვა იმ პირთა უფლებები და თავისუფლებები, ვინც მიმართავდა მას უფლების დასაცავად.“¹⁸

1864 წლის სამოქალაქო სამართალწარმოების წესების უდიდეს მნიშვნელობაზე XIX საუკუნის ავტორიტეტული რუსი იურისტი, საზოგადო და სახელმწიფო მოღვაწე, პროფესორი, აკადემიკოსი ა. ფ. კონი წერდა, რომ „წესდება იყო აღმატებული შრომის ნაყოფი, განმსჭვალული შემდგენელთა რუსეთის წინაშე შეგნებული პასუხისმგებლობით“. იგი ამ ნაშრომს სამართალწარმოების წესდების მამების ნამდვილ ძეგლად რაცხავს.¹⁹ რეფორმის შემდეგ სამოქალაქო სამართალწარმოების წესდებით უზრუნველყოფილი იყო საჯაროობის პრინციპი. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ასევე, ამავე წესდებით დადგენილი ვალდებულება სამოქალაქო საქმეებზე მიღებული საკასაციო გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნების შესახებ. ყოველწლიური გადაწყვეტილებები დგებოდა ცალკე ტომად განსაკუთრებული ნომერაციით. საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნება და ხელმისაწვდომობა გარდა საჯაროობისა, ხელს შეუწყობდა ერთიანი სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებას. სამართალწარმოებისას უზრუნველყოფილი იყო საქმის ზეპირი წარმოება. პროცესი ემყარებოდა შეჯიბრებითობის პრინციპს. მტკიცებულებათა შეფასება სასამართლოს უნდა მოეხდინა არა მითითებული თეორიის თანახმად, არამედ ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე, შინაგანი რწმენით. ახალი წესდებით სამოქალაქო საქმეთა წარმოებისას გამოქვეყნებისთანავე, დაუყოვნებლივ მოქმედებდა ახალი პროცესუალური ნორმები და ასევე საქმეებზე, რომლებიც აღძრული იყო გამოქვეყნებამდე.²⁰

თავად მოსამართლის თანამდებობა შეუთავსებელი იყო, როგორც სხვა სასამართლო, ისე ნებისმიერ ადმინისტრაციულ თანამდებობასთან. გამონაკლისს წარმოადგენდა საპატიო თანამდებობები. მოსამართლედ გამწესებისათვის სხვა პირობებთან ერთად აუცილებელი იყო იურიდიული განათლება, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული.

მნიშვნელოვანია, რომ ახალი წესდებით სამოქალაქო საქმის წარმოებისას გათვალისწინებული იყო მოსამართლის, მდივნის და პროკურორის აცილების შესაძლებლობა. ამასთან, ამ პირებზე ვრცელდებოდა თვითაცილების ვალდებულება აცილების გარემოებების არსებობისას.²¹

რეფორმის შემდეგ, არსებობდნენ სამოქალაქო, სისხლის და საეკლესიო სასამართლოები. თუმცა, არ იყო შექმნილი ადმინისტრაციული სასამართლოები და ადმინისტრაციულ საქმეებს განიხილავდნენ თავად ადმინისტრაციული ორგანოების ხელმძღვანელები.

სასამართლოები იყოფოდნენ საერთო და განსაკუთრებულ სასამართლოებად. საერთო სასამართლოებში შედიოდნენ: „სამომრიგებლო სასამართლო დანესებულებები“, ე.წ. "земские начальники", საქალაქო სასამართლოები, საოლქო სასამართლოს მაზრის წევრები, საოლქო სასამართლოები, სასამართლო პალატები და სენატის საკასაციო დეპარტამენტი.

განსაკუთრებულ სასამართლოებში შედიოდა: კომერციული, საეკლესიო და ე.წ. "волостные" სასამართლოები, რომლებიც საქმეებს იხილავდნენ განსაკუთრებული პროცესუალური ნორმებით და იყენებდნენ განსაკუთრებულ დამოუკიდებელ ცალკეულ სამართალს, სავაჭროს, საეკლესიოს და სხვა.²²

სასამართლო საჯაროდ გამოცხადდა დამოუკიდებლად. მოსამართლეები იღებდნენ მაღალ ხელფასებს. ისინი ინიშნებოდნენ მთავრობის მიერ, მაგრამ მათი გათავისუფლება მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით იყო შესაძლებელი, რაც ასევე, მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის გარანტია გახლდათ. შეიქმნა სასამართლო ინსტანციები. ნაკლებად მნიშვნელოვან დავებს განიხილავდა სამომრიგებლო სასამართლო, მომრიგებელ მოსამართლეს ირჩევდნენ ქალაქის სათათბიროები და ერობები. სოფლებში არსებობდა სათემო სასამართლოები, რომლებიც განიხილავდნენ გლეხთა დავებს. საოლქო სასამართლოები იხილავდნენ შედარებით მნიშვნელოვან სისხლისა და სამოქალაქო სამართლის საქმეებს.²³ შემოვიდა ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი. ნაფიც მსაჯულთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არსებითად არ შეიძლებოდა გასაჩივრებულიყო. დანარჩენ შემთხვევებში, სასამართლოს გადაწყვეტილებები საჩივრდებოდა სასამართლო პალატაში. უმაღლეს სასამართლო ინსტანციას წარმოადგენდა სენატი, სადაც პალატის გადაწყვეტილებები საჩივრდებოდა საკასაციო წესით.²⁴

1864 წლის რეფორმის შემდეგ, არსებითად შეიცვალა სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების სისტემა, სააღსრულებო წარმოება კვლავ არაეფექტიანი იყო.

სააღსრულებო ფუნქციები გადაეცა სასამართლოსთან არსებულ განსაკუთრებულ თანამდებობის პირებს, აღმასრულებლებს, რომელთაც „პრისტავები“ ეწოდებოდათ. დადგინდა სასამართლოს მიერ ამ თანამდებობის პირების უწყებრივი კონტროლის ზოგიერთი ელემენტები. სასამართლო პრისტავები ირიცხებოდნენ სასამართლოს შტატში. აღნიშნული წოდების მოსაპოვებლად საჭირო იყო გამოცდების ჩაბარება სასამართლოში და მათ სასამართლოს თავმჯდომარე ნიშნავდა. თუმცა, ამ თანამდებობის პირების რეალური კონტროლის უფლება სასამართლოს არ გააჩნდა. მას შეეძლო გაეუქმებინა სასამართლო პრისტავის ესა თუ ის მოქმედა მხოლოდ მხარეთა მიერ საჩივრის შეტანის შემდეგ. მაშინდელი მეცნიერები, რომლებიც დაკავებული იყვნენ ამ დარგის შესწავლით, კრიტიკულად აფასებდნენ აღსრულებაში არსებულ მდგომარეობას. „ვისაც ერთხელ მაინც ჰქონდა საქმე სასამართლო პრისტავებთან, მან იცის ისინი როგორი „მოღვაწეები“ არიან, უშეცდომოდ შეიძლება ითქვას, რომ ამ ინსტიტუტმა საერთოდ არ გაამართლა. სასამართლო პრისტავებმა სასამართლო რეფორმის კომპრომენტაცია მოახდინეს, განსაკუთრებით პროვინციებში“ – აღნიშნავდა სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ა.ხ. გოლმსტენი. სამარის საოლქო სასამართლოს ანგარიშში აღნიშნული იყო, რომ „მართალი საქმის მოგება არ არის ძნელი, მაგრამ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება თითქმის შეუძლებელია. სასამართლოს გათავისუფლება მისი გადაწყვეტილების აღსრულების კონტროლისაგან თეორიის თვალსაზრისით გასაგებია, მაგრამ პრაქტიკის თვალსაზრისით ძნელად შეიძლება მოუძებნო გამართლება იმ უმწეო მდგომარეობით, რომელშიც ვარდება პირი, რომლის სასარგებლოდაც იქნა გამოტანილი გადაწყვეტილება.“²⁵

სამოქალაქო სამართალწარმოების წესდებით დისპოზიციურობის პრინციპი მოქმედებდა სააღსრულებო წარმოებაშიც. დისპოზიციურობა გამოიხატებოდა იმაში, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსასრულებლად მიქცევა შესაძლებელი იყო მხოლოდ იმ პირის სურვილის შემთხვევაში, რომლის სასარგებლოდაც იყო გამოტანილი გადაწყვეტილება. სურვილის არსებობისას მას შეეძლო მიემართა სასამართლოსათვის სააღსრულებო ფურცლის გაცემის მოთხოვნით, რომლის გაცემის შემდგომ, იმავე სასამართლოს თავმჯდომარეს მიმართავდა წერილობით ან სიტყვიერად სასამართლო პრისტავის დანიშვნის შესახებ, რომელსაც სასამართლო ნიშნავდა

ან თავისი შეხედულებით ან აღნიშნული მხარის მითითებით. ამის შემდეგ ის მიმართავდა სასამართლოს პრისტავს წერილობითი განცხადებით, რომელშიც უპირველეს ყოვლისა, ირჩევდა აღსრულების წესს. სასამართლოს არ ჰქონდა უფლება შეეცვალა ამ განცხადებაში მოთხოვნილი აღსრულების საშუალება და წესი. თუმცა, პრისტავიც და მხარეც, რომელიც ითხოვდა მის სასარგებლოდ გამოტანილი გადაწყვეტილების აღსრულებას, შეზღუდულები იყვნენ კანონით, კერძოდ, კანონი მიუთითებდა დაშვებულ აღსრულების საშუალებებზე და კრძალავდა ისეთ საშუალებებს, რომლებიც არ იყო გათვალისწინებული.²⁶

„სააღსრულებო წარმოება გახლავთ ახალი შეჯიბრებითობის პროცესი, რომელშიც დოკუმენტაცია უნდა გადაეცეს მხარეებს – აღნიშნავდა ი. ე. ენგელმანი.²⁷

აღსანიშნავია, რომ სასამართლო რეფორმის პრაქტიკამ გამოავლინა სამოქალაქო სამართალწარმოების წესების მრავალი ხარვეზი, რასაც მოწმობს 1894 წლის 7 აპრილამდე ამ წესებში შეტანილი 700 დამატება, ცვლილება და შესწორება. ასევე, წესდების არასრულყოფილების დასტურია 1894 წელს რუსეთის იმპერიის იუსტიციის მინისტრის ხელმძღვანელობით კომისიის შექმნა სამართალწარმოების წესების გადახედვის მიზნით, რომელმაც ხუთი წლის მუშაობის შემდეგ, შეადგინა სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და სისხლის სამართალწარმოების წესების კანონპროექტი.²⁸ პროფესორი რენე დავიდი რეფორმის შემდგომ რუსეთის სამართალწარმოების სისტემაზე წერდა: „მხოლოდ 1864 წლის რეფორმით შეიქმნა პროფესიული ადვოკატურა, მოსამართლის ფუნქციები კი, ადმინისტრაციულ ფუნქციებს გამოეყო. ამ რეფორმამდე არ იყო მკვეთრი განსხვავება პოლიციას, სასამართლოსა და ადმინისტრაციას შორის.“ ასევე, წერდა, რომ გლეხებს „მართლმსაჯულება“ სამართლიანობად ეჩვენებათ იმ სახით, როგორც მას სათემო სასამართლოებში ახორციელებდნენ არაიურისტი მოსამართლეები, ხოლო სათემო სასამართლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ემორჩილებოდა და არა იუსტიციის სამინისტროს. რუსი ხალხის ერთიანობა არ ემყარებოდა სამართალს.“²⁹

„საქართველოში სასამართლო რეფორმა შეკვეცილი სახით გატარდა. რეფორმატორები ამის მიზეზად „მოსახლეობის მოუმზადებლობას“ და „ადგილობრივ სპეციფიკურ პირობებს“ ასახელებდნენ. სინამდვილეში კი, აქაც თავი იჩინა მეფის მთავრობის კოლონიურმა პოლიტიკამ: მეფის მთავრობას შეუძლებლად მიაჩნდა კოლონიებში თავისი ადმინისტრაციის ყოვლისშემძლეობა შეეზღუდა, სამართლისწარმოების სფერო გადაეცა ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ არჩეული მოსამართლეებისა და ნაფიცი მსაჯულებისათვის.“ „1868 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში გაუქმდა წოდებრივი სასამართლოები. შეიქმნა საერთო სასამართლოები, მაზრებში დაარსდა მომრიგებელი განყოფილებები მომრიგებელი მოსამართლეებით, რომელნიც სასამართლო ორგანოების ყველაზე დაბალ ინსტანციას წარმოადგენდა, გუბერნიებში ჩამოყალიბდა საოლქო სასამართლოები. სასამართლო პალატის იურისდიქცია მთელს ამიერკავკასიაზე ვრცელდებოდა. საოლქო სასამართლო მხარის უმაღლესი სასამართლო ინსტანცია იყო. საოლქო სასამართლოს გადაწყვეტილებების გასაჩივრება მხოლოდ იმპერიის სენატში შეიძლებოდა. საქართველოში არ შემოუღიათ მოსამართლეთა არჩევითობა და ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი. მოსამართლეებს კლავინდებურად მთავრობა ნიშნავდა და ისინი მთლიანად მთავრობაზე იყვნენ დამოკიდებულნი. ნაცვლად არჩევითი სასამართლოებისა, აქ შეიქმნა ახალ ყაიდაზე მოწყობილი მთავრობის მოხელეთა სასამართლოები, რომლებსაც უნდა შეესრულებინათ უმაღლესი ნება.“ საქმეების წარმოება მიმდინარეობდა რუსულ ენაზე, ხოლო მოსახლეობის უმრავლესობას კი, რუსული არ ესმოდა. „ამიერკავკასიაში მოქმედების განსაკუთრებული დიდი ასპარეზი მიეცა ყველაზე დაბალ

ინსტანციას, მომრიგებელ მოსამართლეთა ინსტიტუტს. რეფორმატორების აზრით, ეს იმით იყო განპირობებული, რომ ამიერკავკასიის მოსახლეობა განვითარების დაბალ დონეზე იდგა, არ შეეძლო შეგუებოდა სხვადასხვანაირ კანონებს, სამართლის დარგობრივად დაყოფის თაობაზე და ამიტომაც საჭირო იყო ისეთი ორგანოს შექმნა, რომელსაც დროულად უნდა გაერჩია სხვადასხვა ხასიათის საქმეები.³⁰

1917 წელს, თებერვლის რევოლუციის შემდეგ, და ასევე, 1918-1921 წლებში საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის არსებობის პერიოდში, ფაქტობრივად შენარჩუნდა სამოქალაქო სამართალწარმოებაში 1864 წლის რეფორმის შემდგომი წესები სამოქალაქო სამართალწარმოების შესახებ, იმ ცვლილებებითა და დამატებებით, რაც მიღებული გახლდათ ამ წესდებაში მისი მიღების შემდგომი პერიოდიდან. თუმცა, დამოუკიდებლობის პერიოდში განხორციელდა სულ სამი ცვლილება სამომრიგებლო სასამართლოებთან დაკავშირებით, კერძოდ, მომრიგებელ მოსამართლეთა ინსტიტუტის – სამომრიგებლო სასამართლოთა გარდაქმნის და მონყობის თაობაზე.

აღსანიშნავია, რომ 1921 წლის 21 თებერვალს მიღებულ დამოუკიდებელი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციაში სასამართლო ხელისუფლებას დათმობილი აქვს ცალკე თავი, კერძოდ, X თავი,³¹ მაგრამ 1921 წლის 25 თებერვალს, საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის გამო კონსტიტუციას არ უმოქმედია.

დასკვნა

იტალიელი მოაზროვნე ნიკოლო მაკიაველი აღნიშნავდა, რომ „რესპუბლიკაში ქალაქის ძველი ჩვეულებების სანინაალმდეგო კანონის მიღება შესაძლებელია მრავალი გაუგებრობის საფუძველი გახდეს“.³² XIX საუკუნის დასაწყისში რუსეთთან მიერთების პერიოდში საქართველოს ისტორიულ ტერიტორიაზე არსებულ სახელწიფოებსა და სამთავროებში მოქმედი „სამოქალაქო სამართალწარმოების კარგად ორგანიზებული და დახვეწილი სისტემა, ასევე ეფექტური სააღსრულებო მექანიზმები, დაფუძნებული მხარეთა თანასწორუფლებიანობის, დისპოზიციურობის, შეჯიბრებითობის პრინციპებზე და ქრისტიანულ ჰუმანიზმზე“³³ თანდათანობით ჩანაცვლა რუსულმა იმპერიულმა სამოქალაქო სამართალწარმოებამ და ნოდებრივმა სასამართლო სისტემამ. იგი ინკვიზიციური ხასიათის იყო, რომლისთვისაც რეალურად უცხო იყო იგივე დისპოზიციურობის, საჯაროობის, შეჯიბრებითობის პრინციპები, რომ არაფერი აღარ ვთქვათ ჰუმანურობაზე. აქედან გამომდინარე, ქართული სამართალწარმოების ჩანაცვლება რუსული, მკვეთრად გამოსახული რეაქციული და ნოდებათა უთანასწორობაზე დაფუძნებული სამართალწარმოებით (რაც მიუღებელი იყო ქართული ცნობიერებისთვის), მკვეთრად უკან გადადგმული ნაბიჯი აღმოჩნდა ქართული სამოქალაქო და ზოგადად, სამართალწარმოების განვითარების გზაზე. რუსეთის იმპერიაში ნოდებრივი სასამართლოების არსებობა, სამოქალაქო სამართალწარმოებისას კანცელარიის საიდუმლო წარმოების წესი, ზეპირი განხილვის არარსებობა, საქმის დაუსრულებლად გაჭიანურება, ასევე, საგამოძიებო პრინციპი, თითქმის უშედეგო სააღსრულებო წარმოება და რაც მთავარია, საქმის წარმოება ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გაუგებარ რუსულ ენაზე, პიროვნების ფუნდამენტური საპროცესო უფლებების შელახვად უნდა შეფასდეს. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, რეფორმამდელ სამართალწარმოებაში დადებით მოვლენად სამართლის განვითარების თვალსაზრისით, შეიძლება შევაფასოთ რუსეთის იმპერიის მიერ ყველა

არსებული საკანონმდებლო ხასიათის აქტების „კოდიფიცირება“ და 1832 წელს კანონთა კრებულის სახით გამოცემა, ასევე, კომერციული სასამართლოების შექმნა, მათ შორის, 1853 წელს, თბილისში. სამართალწარმოებისას ასევე, დადებითად შეიძლება შეფასდეს 1859 წლამდე ვახტანგ VI-ის „სამართლის წიგნის“ და ქართული ჩვეულებითი სამართლის გამოყენება და 1832 წელს, იმპერიის მიერ გამოცემულ კანონთა კრებულში ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნის ნორმათა ნაწილის შეტანა.

ისტორიული ექსკურსისა და წინამდებარე სტატიაში მოტანილი მაგალითების ანალიზისას, შეიძლება პროგრესულად შევაფასოთ რუსეთის იმპერიაში 1864 წლის სასამართლო რეფორმა და შედეგად მიღებული სამოქალაქო სამართალწარმოების წესდება და სასამართლო სისტემა. აღსანიშნავია, რომ სამოქალაქო სამართალწარმოების განვითარების ისტორიაში პირველად, დამოუკიდებელ დარგად ჩამოყალიბდა სამოქალაქო საპროცესო სამართალი და სააღსრულებო წარმოება, რაც სამოქალაქო სამართალწარმოების განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ფაქტია. სწორედ ამ რეფორმის შედეგია წოდებრივი სასამართლო სისტემის გაუქმება (თუმცა, მაინც რჩებოდა ამ ტიპის სასამართლო რგოლი, სათემო, ანუ საგლეხო სასამართლოს სახით). ასევე, სამოქალაქო სამართალწარმოებაში და სააღსრულებო წარმოებაში მოსამართლეთა დამოუკიდებლობისა და შეუცვლელობის, მხარეთა თანასწორუფლებიანობის, დისპოზიციურობის, შეჯიბრებითობის, საჯაროობისა და ყველა სხვა იმ მნიშვნელოვანი პრინციპებისა და წესების დამკვიდრება, რომელთა ერთიანობაც მხარეთა უფლებების დაცვის გარანტიებს ქმნის. თუმცა, ზემოაღნიშნული წესდებით აღიარებული პრინციპები პრაქტიკაში არასრულფასოვნად მკვიდრდებოდა, მით უფრო, ამიერკავკასიაში, ვინაიდან სასამართლო რეფორმა აქ დამახინჯებულად გატარდა. ყოველივე აღნიშნულის მიზეზი კი, ილია ჭავჭავაძის სიტყვებში უნდა ვეძებოთ: „უნდა მოვითხოვოთ, რომ კანონები, რომელიც ახლა პეტერბურგში იწერება, აქვე ადგილობრივ უნდა იწერებოდეს, რადგან რაც რუსისთვის სასარგებლოა, ის შეიძლება ქართველისთვის მავნე იყოს.“³⁴

გარდა ზემოაღნიშნულისა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ რეფორმის შედეგად არ მომხდარა სამოქალაქო სამართალწარმოების უმნიშვნელოვანესი რგოლის, კერძოდ, სააღსრულებო წარმოების „გამოჯანმრთელება“ და იგი კვლავ სამოქალაქო პროცესის აქილევსის ქუსლად რჩებოდა. თუმცა, სააღსრულებო წარმოება სამართლებრივი პრაქტიკის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, სადაც სრულად ვლინდება სამართლებრივი რეგულირების მთელი მექანიზმი, რაც ფაქტობრივად, როგორც პირის, ისე ორგანიზაციის უფლებების უზრუნველყოფის ერთადერთი საშუალებაა.

როგორც სამართალწარმოების, ასევე ზოგადად, ნებისმიერი დარგისათვის ისტორიული გამოცდილებისა და მაგალითების გათვალისწინება მისი განვითარების თვალსაზრისით, შეუფასებელია. სამართლებრივი ბაზისა და სისტემის ძირეული ცვლილება ვერ იქნება რეალურად ეფექტიანი და მისი ხშირი ცვლა ხელს კი არ უწყობს სამართლის განვითარებას, არამედ პირიქით, მნიშვნელოვნად აფერხებს, მით უფრო, თუ ცვლილება არ დაეფუძნება ქვეყნისა და ასევე, უცხო ქვეყნების გამოცდილებებს. კაცობრიობის ისტორია გვიჩვენებს, რომ მოქმედი სამართალი და ზოგადად, ნებისმიერი ახალი იდეოლოგიაც, მათ შორის რელიგიურიც კი, თითქმის ყოველთვის ადრინდელს ეფუძნება და მისი სახეცვლილი და მოდერნიზებული ვარიანტია. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ ზემოაღნიშნული მიზეზის გამო, თავად რუსეთის იმპერიის კანონთა კრებულშიც 1859 წლამდე შესული იყო ვახტანგ VI-ის „სამართლის ძეგლები“ და სამართალწარმოებაში გამოიყენებოდა ქართული ჩვეულებითი სამართლის ნორმები.

XIX საუკუნისა და XX საუკუნის 20-იანი წლების გამოცდილება სწორედ ზემოთ გამოთქმული თვალსაზრისის დასტურია. ვინაიდან, მიუხედავად XIX საუკუნის I ნახევარში და ასევე, 1864 წლის რეფორმის შედეგად განხორცილებული პროგრესული საკანონმდებლო ცვლილებებისა, აღნიშნულ კანონმდებლობაში, კერძოდ, სამოქალაქო სამართალწარმოების წესდებაში 1864 წლიდან 1894 წლის 7 აპრილამდე შეტანილია 700 ცვლილება, დამატება და შესწორება. ამასთან, 1894 წელს შედგა კომისია, რომელმაც შეიმუშავა ახალი პროექტი სამოქალაქო სამართალწარმოების შესახებ, რაც 1864 წლის წესდების არასრულყოფილებაზე მიუთითებდა ე.ი. მიუხედავად იმისა, რომ თეორიულად იგი მხარეთა უფლებების დაცვის გარანტიის უზრუნველყოფისათვის აუცილებელ თითქმის ყველა მოთხოვნას ეფუძნებოდა. პრაქტიკამ ცხადყო და გამოავლინა მისი არასრულყოფილება, ვინაიდან წესდებებს საფუძვლად არ ედო სამოქალაქო სამართალწარმოებაში, არა მარტო რუსეთის ან რუსეთის იმპერიაში შემავალი ქვეყნების, არამედ ზოგადად, სამართლის ამ დარგში უცხო ქვეყნების პრაქტიკული გამოცდილება და უმთავრესად თეორიულ ცოდნას ემყარებოდა. სწორედ ამიტომაც მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული დღესაც ყურადსაღებია. ამასთან, სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებისას, აუცილებელია ილიას ზემოაღნიშნული სიტყვების გათვალისწინება.

შენიშვნები:

- 1 კონრად ცვაიგერი, ჰაინ კოტცი, შედარებითი სამართალმცოდნეობის შესავალი კერძო სამართლის სფეროში, გამომცემლობა „ჯისიაი“, თბილისი, 2000 წ., ტომი I, ფ. 14.
- 2 ავტორთა კოლექტივი: ნოდარ ასათიანი, ნინო კილურაძე, გიორგი სანიკიძე, ლალი ფირცხალავა, ისტორიის სახელმძღვანელო მე-11-ე კლასელთათვის, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2007 წ., თავი IV, გვ. 324, 325.
- 3 გ. ნადარეიშვილი, საქართველოს სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, გამომც. „ბონა კაუზა“, თბილისი, 2003 წ., გვ. 270.
- 4 ავტორთა კოლექტივი: ნოდარ ასათიანი, ნინო კილურაძე, გიორგი სანიკიძე, ლალი ფირცხალავა, ისტორიის სახელმძღვანელო მე-11-ე კლასელთათვის, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2007 წ., თავი IV, გვ. 324, 325.
- 5 გ. ნადარეიშვილი „საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1986 წ., გვ. 374; 375; 376.
- 6 И. Б. Морозова, А. М. Треушников, Исполнительное производство, учебно-практическое пособие, издание четвертое, дополненное, издательский дом Городес, М., 2007, с.10.
- 7 რენე დავიდი, თანამედროვეობის ძირითადი სამართლებრივი სისტემები, გამომცემლობა „განათლება“, თბილისი, 1993 წ., გვ. 144; 145.
- 8 И.Е. Энгельмань, Учебник русского судопроизводства, издание второе, печ. В тип. К. Маттисена в. Юревь. 1904 г. с. 15.
- 9 იქვე, გვ. 12.
- 10 Назарова Н. А., Реформирование и развитие российского гражданского судопроизводства во второй половине XIX— в начале XX века, диссертация кандидата юридических наук, 12.00.01, Нижний Новгород, 2007, с. 170, РГБ ОД, 61:07-12/1528, Введение к работе (<http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/174211.html>)
- 11 საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტომი V, საქართველო XIX საუკუნის 30-90-იან წლებში, სარედაქციო კოლეგია, გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, 1970 წ., გვ. 312.
- 12 И.Е. Энгельмань, Учебник русского судопроизводства, издание второе, печ. В тип. К. Маттисена в. Юревь. 1904 г. с. 16.
- 13 გ. ნადარეიშვილი „საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1986 წ., გვ. 404.
- 14 И.Е. Энгельмань, Учебник русского судопроизводства, издание второе, печ. В тип. К. Маттисена в. Юревь. 1904 г. с. 17.
- 15 Архипов, И. В. Коммерческие суды и торговый процесс в России.//Журнал "Правоведение". 1994, №4, С. 108–112, <http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=151783>).
- 16 И. Б. Морозова, А. М. Треушников, "Исполнительное производство" учебно-практическое пособие", издание четвертое, дополненное, издательский дом Городес, М., 2007, с. 11.
- 17 გ. ნადარეიშვილი „საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1986 წ., გვ. 404.
- 18 И.Е. Энгельмань, Учебник русского судопроизводства, издание второе, печ. В тип. К. Маттисена в. Юревь. 1904 г. с. 17.
- 19 Д. Я. Малеишин, исполнительное производство (функции суда), 2-е издание, переработанное и дополненное, москва 2005 г. с. 34.
- 20 И.Е. Энгельмань, Учебник русского суда судопроизводства, издание второе, печ. В тип. К. Маттисена в. Юревь. 1904 г. с. 31.
- 21 იქვე, გვ. 48;49; 75.
- 22 იქვე, გვ. 35;52;53.
- 23 გ. ნადარეიშვილი „საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1986 წ., გვ. 404; 405.

- ²⁴ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტომი V, საქართველო XIX საუკუნის 30-90-იან წლებში, სარედაქციო კოლეგია, გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, 1970 წ., გვ. 313.
- ²⁵ Д. Я. Малеишин, Исполнительное производство (функции суда), 2-е издание, переработанное и дополненное, М., 2005, с. 32; 33; 34.
- ²⁶ И. Б. Морозова, А. М. Треушников, "Исполнительное производство, "учебно-практическое пособие" издание четвертое, доролненное, издательский дом Городес, М., 2007 г. с.11; 12.
- ²⁷ И.Е. Энгелмань, Учебник русского судопроизводства, издание второе, печ. В тип. К. Маттисена в. Юревь. 1904 г. с. 436.
- ²⁸ Назарова Надежда Александровна. Реформирование и развитие российского гражданского судопроизводства во второй половине XIX - начале XX века, диссертация кандидата юридических наук: 12.00.01 Нижний Новгород, 2007 170 с. РГБ ОД, 61:07-12/1528, Введение к работе (<http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/174211.html>)
- ²⁹ რენე დავიდი, თანამედროვეობის ძირითადი სამართლებრივი სისტემები, გამომცემლობა „განათლება“, თბილისი, 1993 წ., გვ. 146.
- ³⁰ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტომი V, საქართველო XIX საუკუნის 30-90-იან წლებში, სარედაქციო კოლეგია, გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, 1970 წ., გვ. 313; 317.
- ³¹ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამართლებრივი აქტების კრებული, სპეცრედაქტორი ვ. შარაშენიძე, გამომცემლობა „ივერთა მხარე“, თბილისი, 1990 წ., გვ. 471.
- ³² Макиавели н., Государь, соч. Харьков, 1999, с. 171.
- ³³ ზურაბ ჭყონია, სტატია, სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და აღსრულების საკითხები ძველ ქართულ სამართალში, პრაქტიკულ-სამეცნიერო ჟურნალი (issn 1512-33-08) „ცხოვრება და კანონი“ №2(10) 2010 წ., თბილისი, გვ. 79.
- ³⁴ გაზეთი „ივერია“, №20.

CIVIL PROCEEDINGS AND ENFORCEMENT IN GEORGIA IN 19TH AND BEGINNING OF 20TH CENTURY

ZURAB CHKONIA

Doctor's Degree Student Technical University of Georgia

In the beginning of 19th century, during annexation to Russia, “the well organized and refined civil law proceedings system, as well as effective enforcement mechanisms, based on equality of parties, disposition, adversarial principle and Christian humanity”, which existed on historical territories of Georgia, including its states and provinces, was gradually replaced by Russian imperialistic civil law proceedings; it was inquisitorial and basically did not recognize disposition, publicity, adversarial principles, not to mention humanity. Based on that, replacement of the Georgian administration of justice by the Russian clearly reactionary and status-based proceedings (which was unacceptable for the Georgian mentality), represented a big step back in the development of the civil law and generally legal proceedings.

Based on analysis of historical digression and examples brought in the article below, we can unambiguously assess the judicial reform, conducted in the Russian Empire in 1864 and the judiciary and the civil proceedings statute received as a result of such a reform as progressive. It shall be noted that from that time civil procedures law as well as enforcement were allocated into the separate area; it is a very important factor affecting development of the civil law area. However, it must be said that principles recognized by the statute, were not fully implemented in practice, especially, in Caucasus and certainly, in Georgia.

In addition to the said above, it shall be mentioned, that crucial component of civil proceedings – namely, enforcement - was not “treated/cured”

as a result of the reform and it remained an Achilles' heel of the civil law proceedings; and the **“enforcement represents crucial part of the judicial practice, where the whole mechanism of effectiveness of the judicial regulation becomes apparent”**.

Consideration of past experience and practice in legal proceedings, and, generally, in any area, is invaluable for its development. Major change of the legal framework and the system will not be effective and its frequent change may not facilitate development of the law; quite opposite, it significantly hinders it, especially if such changes are not based on experience of the country itself or experience of foreign countries is based only on theoretical knowledge. This is why we believe that all that shall be considered in the Georgian reality.